

**Ψυχοκοινωνικοί Παράγοντες Κινδύνου στην Προβληματική Χρήση του
Διαδικτύου στους Εφήβους: Η Σχέση Με Συναισθηματική Νοημοσύνη και
Διαχείριση Άγχους**

**Psychosocial Risk Factors in Problematic Internet Use in Adolescents: The
Relationship to Emotional Intelligence and Stress Management**

Καρανίκα Σταματία, Κοινωνική Λειτουργός, Msc, skaranika98@gmail.com
Αρμακόλας Στέφανος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μέλος ΕΔΙΠ, PhD, stefarmak@upatras.gr
Φραγκούλης Ιωσήφ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, Καθηγητής, ifragkoulis@aspete.gr

Karanika Stamatia, Social Worker, Msc, skaranika98@gmail.com
Armakolas Stefanos, University of Patras, Laboratory teaching staff, PhD, stefarmak@upatras.gr
Fragkoulis Iosif, ASPETE, Professor, ifragkoulis@aspete.gr

Abstract

This research hopes to demonstrate and highlight the predisposing factors that lead adolescents to excessive internet use. The aim is, using these predictive factors as a starting point, to create appropriate psycho-educational prevention programmes by mental health specialists, not only for children, but also for parents and teachers. The methods used to generate the results are the administration of self-report questionnaires to 103 middle and high school students in a randomized sample (quantitative snowball method). The results showed that the main predisposing factors are primarily individual, family, social and, to a lesser extent, school and economic. Subsequently, a significant correlation was found between the severe level of internet dependence and low emotional intelligence and severe difficulty in managing stressful situations.

Keywords: problematic internet use, adolescents, emotional intelligence, stress management difficulty

Περίληψη

Η έρευνα αυτή προσδοκά να καταδείξει και να υπογραμμίσει τους προδιαθετικούς παράγοντες που οδηγούν τους εφήβους στην αλόγιστη χρήση του διαδικτύου. Στόχος είναι, έχοντας ως εφαλτήριο αυτούς τους προγνωστικούς παράγοντες, να δημιουργηθούν κατάλληλα ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα πρόληψης από ειδικούς ψυχικής υγείας που θα αφορούν όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των αποτελεσμάτων είναι η χορήγηση αυτοαναφερόμενων ερωτηματολογίων σε 103 μαθητές γυμνασίου και λυκείου σε τυχαίοποιημένο δείγμα (ποσοτική μέθοδος χιονοστιβάδας). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι οι κύριοι προδιαθετικοί παράγοντες είναι κατά προτεραιότητα ατομικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί και σε μικρότερο

ποσοστό σχολικοί και οικονομικοί. Εν συνεχεία, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση του σοβαρού επιπέδου εξάρτησης στο διαδίκτυο με τη χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη και την έντονη δυσκολία διαχείρισης στρεσογόνων καταστάσεων.

Λέξεις Κλειδιά: προβληματική χρήση διαδικτύου, έφηβοι, συναισθηματική νοημοσύνη, δυσκολία διαχείρισης στρες.

Εισαγωγή

Η χρήση του διαδικτύου για τους εφήβους σχετίζεται μια πληθώρα δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, όπως οι ίδιοι αναφέρουν, αυτές είναι η ψυχαγωγία (μουσική, διαδικτυακά παιχνίδια, ταινίες, πορνογραφία), η αναζήτηση πληροφοριών, η διατήρηση και δημιουργία σχέσεων και με μικρότερη συχνότητα οι ηλεκτρονικές αγορές και οι επαγγελματικοί σκοποί (Cerruti et al., 2017).

Λόγω της ποικιλίας και πληθώρας πληροφοριών και δραστηριοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο, προκύπτει ως συνέπεια και η αλόγιστη χρήση του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το DSM-5, η Διαταραχή Διαδικτύου αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Διαταραχή Προβληματικής Χρήσης Διαδικτύου, Εθισμός στο Διαδίκτυο ή Εθισμός στα Παιχνίδια. Αποτελεί ένα μοτίβο υπερβολικού και παρατεταμένου παιχνιδιού στον ηλεκτρονικό ιστότοπο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συμπλέγματος γνωστικών και συμπεριφορικών συμπτωμάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί και ο βαθμός σοβαρότητας εκδήλωσης της Διαταραχής. Συγκεκριμένα, ο βαθμός διατάραξης των κανονικών δραστηριοτήτων καθορίζει αν η Διαταραχή είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρή (APA, 2013).

Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν περισσότερο από την εμφάνιση Εθισμού στο Διαδίκτυο είναι εκείνοι που το χρησιμοποιούν ως τακτικό καθημερινό αντικείμενο ικανοποίησης προσωπικών αναγκών (Servidio et al., 2018). Έτσι, οι κύριοι λόγοι χρήσης του υπολογιστή που αναφέρονται από την πλειοψηφία των ατόμων, αφορούν περισσότερο στην «αποφυγή της πλήξης» παρά στην επικοινωνία ή στην αναζήτηση πληροφοριών.

Η παρούσα έρευνα αποβλέπει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών των ατόμων ή και των ομάδων, καθώς και των προδιαθετικών παραγόντων που οδηγούν σε υπέρμετρη χρήση. Ως απώτερος στόχος, επομένως, νοείται η ολιστική υποστήριξη των εφήβων μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων πρόληψης. Προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης κατανόηση των βαθύτερων αιτιών της διαδικτυακής εξάρτησης, υλοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου σε δείγμα 103 εφήβων, ηλικίας 12-18 ετών μέσω αυτό-αναφερόμενων ερωτηματολογίων. Στην έρευνα τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα:

1. Ποιος από τους τέσσερις παράγοντες εξάρτησης στο διαδίκτυο (ατομικοί, οικογενειακοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί, σχολικοί και πολιτισμικοί) επηρεάζει περισσότερο τους εφήβους;
2. Παρατηρείται συσχέτιση ανάμεσα στην εξάρτηση στο διαδίκτυο, την συναισθηματική νοημοσύνη και την δυσκολία διαχείρισης του στρες;
3. Παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές λόγω χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων (φύλο, επίπεδο εξάρτησης στο διαδίκτυο, επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, επίπεδο δυσκολίας διαχείρισης του στρες) σε

ό,τι αφορά στις μεταβλητές: εξάρτηση στο διαδίκτυο, συναισθηματική νοημοσύνη και δυσκολία διαχείρισης του στρες;

1. Ατομικοί Παράγοντες

1.1. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας

Αρχικά, χρειάζεται να αναφερθεί ότι με βάση το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών DSM 5 (2013), δεν έχουν εντοπιστεί σταθεροί τύποι προσωπικότητας που συνδέονται με τη Διαταραχή Διαδικτύου. Ορισμένοι συγγραφείς περιγράφουν συναφείς διαγνώσεις, όπως καταθλιπτικές διαταραχές, Διαταραχή της Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ADHD) ή Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD). Από έρευνα που υλοποιήθηκε σε 160 εφήβους, των εξωτερικών ψυχιατρικών ιατρείων παιδιών και εφήβων, προέκυψε ότι τα άτομα με εθισμό στο διαδίκτυο εμφάνιζαν τουλάχιστον μία ψυχική διαταραχή σε ποσοστό 77.5%. Ως στατιστικά σημαντικές διαταραχές φάνηκαν οι αγχώδεις διαταραχές και από τις συμπεριφορικές αρνητικό ρόλο διαδραματίζουν η Προκλητική Διαταραχή (ODD) και η Διαταραχή Διαγωγής (CD) και όχι η ADHD (Karaer & Akdemir, 2019).

Τα αποτελέσματα της έρευνας Arrivillaga και συνεργατών (2020), σε δείγμα 2.196 Ισπανών εφήβων έδειξαν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μετριάζει την αρνητική σχέση μεταξύ της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων, καθώς και τον κίνδυνο για αυτοκτονικές τάσεις. Επομένως, οι νέοι που εκφράζουν δυσκολία στον εντοπισμό και την κατανόηση των συναισθημάτων τους, χρησιμοποιούν σε αναξέλεγκτο βαθμό το διαδίκτυο και τις κινητές τους συσκευές ως ένα μέσο διαχείρισης του άγχους τους (Arrivillaga et al, 2020). Συνεπώς, η υψηλότερη αλεξιθυμία και η ύπαρξη άγχους σε συνδυασμό με την λιγότερο αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη, διαπιστώθηκαν ως σημαντικοί παράγοντες πρόβλεψης της ΔΔ (Karaer & Akdemir, 2019).

Η μελέτη των Sebre και συνεργατών (2020), φέρνει στο προσκήνιο τις δυσπροσαρμοστικές γνωσίες (maladaptive cognitions) και την Υπερκινητικότητα (Hyperactivity), η οποία με βάση το DSM-5 συνιστά μία από τις τρεις μορφές εκδήλωσης της νευροαναπτυξιακής διαταραχής, ADHD. Η Υπερκινητικότητα, αποτελεί έναν βιολογικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση προβληματικής χρήσης στο διαδίκτυο. (APA, 2013).

Ένας επιπρόσθετος σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης εθιστικής συμπεριφοράς στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια είναι το φύλο, με τους άνδρες να εμφανίζονται ως πιο ευάλωτοι. Αντίθετα, σε ό,τι αφορά την προβληματική χρήση διαδικτύου δεν εντοπίζονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των φύλων. Επιπρόσθετα, στη λίστα συγκαταλέγεται και η ηλικία των χρηστών, με κριτήριο την αναπτυξιακή τους ωρίμανση. Συνεπώς, ο κίνδυνος προβληματικής χρήσης του διαδικτύου αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας και είναι υψηλότερος για τους άνδρες από ό,τι για τις γυναίκες. (Milani et al., 2017; Reiner et al., 2017; Servidio et al., 2018).

1.2. Χαμηλή αυτορρύθμιση συναισθήματος

Σε έρευνα που έγινε, από τον Amendola και συνεργάτες (2018), σε ιταλικό πληθυσμό 280 εφήβων μαθητών ηλικίας μεταξύ 11 - 18 ετών, διαφαίνεται οι έφηβοι με μεγαλύτερη συναισθηματική δυσλειτουργία είναι πιο πιθανό να προβούν σε προβληματική χρήση των νέων τεχνολογιών. Επομένως, η απουσία αποτελεσματικών

συναισθηματικών στρατηγικών αυτορρύθμισης αποτελεί παράγοντα κινδύνου εκδήλωσης προβληματικής χρήσης νέων τεχνολογιών.

Τα άμεσα οφέλη της εθιστικής συμπεριφοράς, όπως είναι οι αλλαγές στη διάθεση και η υποκειμενική εμπειρία, η χαλάρωση και η ευχαρίστηση, η αντιμετώπιση του κοινωνικού άγχους, του φόβου και των επώδυνων συναισθημάτων, ενισχύουν αυτή την συμπεριφορά. Αυτό οδηγεί στην βίωση της αλόγιστης χρήσης ως προσωρινής λύσης ή ως στρατηγικής που αποβλέπει στην επίτευξη της διαχείρισης των αναπτυξιακών καθηκόντων τους. Ωστόσο, ο δυσλειτουργικός και αποδιοργανωτικός χαρακτήρας του εθισμού έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ψυχοσύνθεση των εφήβων (Amendola et al., 2018). Στην παρούσα έρευνα, αποδεικνύεται ότι η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου συνδέεται με διαστάσεις της συναισθηματικής απορρύθμισης.

2. Οικογενειακοί Παράγοντες

Η έρευνα των Nielsen και συνεργατών (2020), καταδεικνύει έξι κατηγορίες γονικών ή/και οικογενειακών παραγόντων (PF) από τις οποίες τουλάχιστον μία μπορεί να έχει ως παρεπόμενο την καταφυγή των εφήβων σε εθιστικά μοτίβα χρήσης διαδικτύου. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα προβλήματα νευρολογικής, ψυχοσυναισθηματικής αλλά και σωματικής φύσεως που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας ή και οι δύο γονείς. Εν συνεχεία, γίνεται λόγος για κακοποιητικές συμπεριφορές προς το παιδί. Αυτές δύνανται να οδηγήσουν στην προαναφερθείσα προβληματική συμπεριφορά στους εφήβους, σε μικρότερο όμως βαθμό.

Η τρίτη κατηγορία αφορά στο κατά πόσο συνεργατικοί και υποστηρικτικοί είναι οι φροντιστές σε μια οικογένεια. Η τέταρτη κάνει λόγο για το στυλ της γονικής μέριμνας. Αναφέρεται στις περιπτώσεις δηλαδή που υπάρχει ένα μη συμμετοχικό και συγκρουσιακό κλίμα. Ο πέμπτος παράγοντας εξετάζει τον οικογενειακό δεσμό. Αν ο έφηβος αισθάνεται ασφαλής και προστατευμένος, δεν θα αναπτύξει προβληματικές συμπεριφορές, σε αντίθεση προς έναν έφηβο με ανασφαλή δεσμό που νιώθει απροστάτευτος. Ως τελευταίος αλλά όχι λιγότερο σημαντικός παράγοντας νοείται η οικογενειακή λειτουργία, η οποία αφορά στη δομή και την οργάνωση των σχέσεων. Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι έξι οικογενειακοί ή/και γονικοί παράγοντες (PF) ασκούν αντίστοιχη επιρροή με τους ατομικούς παράγοντες κάθε ανηλίκου στην εμφάνιση εθιστικής συμπεριφοράς (Nielsen et al., 2020).

2.1. Διαπαιδαγώγηση γονέων

Ως ένας διαφορετικός προγνωστικός παράγοντας για την εκδήλωση προβληματικής χρήσης του Διαδικτύου βάσει της βαθμίδας του γονικού προτύπου (PSS) λογίζεται η ανεπαρκής γονική αυστηρότητα και εποπτεία, όσον αφορά στον έλεγχο της διάρκειας της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Συμπερασματικά, οι έφηβοι που αδυνατούν να βρουν συναισθηματική ανταπόκριση, επαρκή φροντίδα και προσοχή από τους σημαντικούς τους άλλους, που δεν εποπτεύονται σωστά και στερούνται πρόσβασης σε ανοικτή επικοινωνία, τείνουν να χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό το διαδίκτυο (Karaer & Akdemir, 2019). Από την έρευνα προκύπτει ότι μόνο η ασυνέπεια στην γονεϊκότητα εκλαμβάνεται ως μη αμελητέος οικογενειακός παράγοντας για την έξαρση της διαδικτυακής υπερχρήσης από τους εφήβους (Sebre et al., 2020). Οι έφηβοι που ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα περιοριστικής γονικής διαπαιδαγώγησης, είχαν λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν εθισμό στο Διαδίκτυο ή να εμπλακούν σε διαδικτυακό εκφοβισμό (Chang et al., 2015).

2.2. Έλλειψη επικοινωνίας

Σε έρευνα που έγινε σε δείγμα 1.000 Ισραηλινών εφήβων μεταξύ 12 – 17 ετών, μελετήθηκε η συναισθηματική εγγύτητα και υποστήριξη που βιώνουν οι έφηβοι από την μητέρα τους και τον πατέρα τους αντίστοιχα. Αρχικά, η θετική επικοινωνία αφορά στην συχνότητα που οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν προβληματισμούς, συναισθήματα και απόψεις τους, καθώς και στο κατά πόσο νιώθουν τους γονείς τους συναισθηματικά κοντά. (Boniel-Nissim & Sasson, 2018).

Η γονική παρακολούθηση της δραστηριότητας των παιδιών στο διαδίκτυο θα μπορούσε να τα προστατεύσει από τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Η επίτευξη αυτού του στόχου, εξαρτάται από το πόσο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τους ενήλικες ως αρμόδιους, καθώς και κατά πόσο αισθάνονται ότι οι γονείς μπορούν να τα υποστηρίξουν αντί να εισβάλλουν στη ζωή τους, ελέγχοντάς τα ή αφαιρώντας τις συσκευές τους. (Baldry, Sorrentino & Farrington, 2019).

2.3. Γονική χρήση διαδικτύου

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που έγινε στην έρευνα των Nielsen και συνεργατών (2020) προκύπτει ότι η εθιστική συμπεριφορά των γονέων (κατανάλωση αλκοόλ, προβληματική χρήση του διαδικτύου) αποτελεί υψηλό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης προβληματικής χρήσης του διαδικτύου στους εφήβους. Αναλυτικότερα, η συχνότητα που ένα γονικό πρότυπο ασχολείται με τα διαδικτυακά παιχνίδια και προσκαλεί τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτά, μπορεί να οδηγήσει τους νέους στην αλόγιστη χρήση τους (Schneider et al., 2017).

3. Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

3.1. Προσβασιμότητα

Αρχικά, σύμφωνα με τη μελέτη των Camerini και συνεργατών (2018), διαφαίνεται ότι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν καθορίζει πλέον τις δυνατότητες των παιδιών να αποκτήσουν προσωπική πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Δεν υπάρχει δηλαδή το ψηφιακό χάσμα πρώτης τάξης. Τουναντίον, το χαμηλότερο εισόδημα των γονέων οδηγεί περισσότερο τα παιδιά στη χρήση του Διαδικτύου για λόγους ψυχαγωγίας και διαδικτυακής επικοινωνίας.

3.2. Κοινωνική πίεση από συνομηλίκους

Οι έφηβοι με ελλιπή κοινωνική υποστήριξη από το φιλικό τους δίκτυο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο για την κάλυψη των κοινωνικών τους αναγκών, την ανάπτυξη εναλλακτικών κοινωνικών σχέσεων, καθώς και την τόνωση της αυτοεκτίμησής τους (Karaer & Akdemir, 2019). Επομένως, οι νέοι με ανασφαλείς δεσμούς με τους συνομηλίκους τους διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης προβληματικής χρήσης του διαδικτύου (Tsalamida, Zotos, Armakolas, 2024). Σύμφωνα με την κλίμακα προσκόλλησης, η ασφαλής σύνδεση αντανακλάται στην υψηλή εμπιστοσύνη και επικοινωνία με τους συνομηλίκους και τους εαυτούς τους, καθώς και στη χαμηλή αίσθηση αποξένωσης. Εκτός αυτού, η προσκόλληση σε συνομηλίκους προβλέπεται από την ηλικία και το φύλο, με υψηλότερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες (Reiner et al., 2017).

3.3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά παιχνίδια

Βασικό χαρακτηριστικό του Εθισμού στο Διαδίκτυο είναι η επίμονη και επαναλαμβανόμενη συμμετοχή σε ομαδικά, κατά κύριο λόγο, παιχνίδια στον

υπολογιστή για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η φαινομενική ομαδικότητα φαίνεται να αποτελεί βασικό κίνητρο. Συνεπώς, κάθε προσπάθεια να επιλέξει το άτομο την ουσιαστική διαπροσωπική επαφή φαντάζει δύσκολη. Κατ' επέκταση, παραμελείται η εξέλιξη του ατόμου σε προσωπικό, οικογενειακό ή επαγγελματικό επίπεδο (APA, 2013; Nielsen et al., 2020; Παπανίκου, κ.ά., 2023).

Τα διαδικτυακά παιχνίδια εκλαμβάνονται ως ένα μέσο αντιμετώπισης των προβλημάτων και των δυσκολιών. Ωστόσο η δυνατότητα σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων με τους συνομηλικούς του αντίθετου φύλου ή τους δασκάλους παρουσιάζονται περιορισμένες (Milani et al., 2017).

3.4. Διαδικτυακός εκφοβισμός

Στην έρευνα των Boniel-Nissim & Sasson (2018), διαφαίνεται ότι η θυματοποίηση, τόσο μέσω του εκφοβισμού όσο και του διαδικτυακού εκφοβισμού, συνδέεται με την ανάπτυξη προβληματικής σχέσης και, εν συνεχεία, χρήσης του Διαδικτύου από τους ανήλικους «πλοηγούς». Στην έρευνα των Chang και συνεργατών (2015) γίνεται φανερό η συσχέτιση της θυματοποίησης ή/και της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο, με το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και την κατάθλιψη, ως επακόλουθα του εθισμού των εφήβων στο Διαδίκτυο. Τα ευρήματα των ερευνών, αναδεικνύουν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης με στόχο την πρόληψη όλων αυτών των ζητημάτων (Feijóo et al., 2021).

4. Σχολικοί και Πολιτισμικοί Παράγοντες

Εξέχουσας σημασίας είναι η επίγνωση των αντιλήψεων των εφήβων για τις σχέσεις στο σχολείο καθώς και το κατά πόσο οι ίδιες αποτελούν πιθανό προγνωστικό παράγοντα για την προβληματική χρήση του Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Hayixibayi και συνεργατών (2021), σε 6552 έφηβους μαθητές από δημοτικά και γυμνάσια στη νότια Κίνα (10-19 ετών) διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια. Τα δεδομένα φανέρωσαν ότι η σύγκρουση με τους συνομηλικούς και τους εκπαιδευτικούς σχετιζόταν θετικά με τα υψηλότερα επίπεδα ΔΔ, ενώ η σύνδεση με το σχολείο και η αντιλαμβανόμενη ατμόσφαιρα της τάξης σχετιζόνταν αρνητικά με την ΔΔ. Επομένως, διαφαίνεται η ανάγκη οι σχολικές παρεμβάσεις για την προβληματική χρήση του διαδικτύου να εστιάζουν στην ενίσχυση της σχολικής σύνδεσης και της αντίληψης της ατμόσφαιρας της τάξης (Armakolas, Lora & Waligóra, 2024).

4.1. Υπερβολικές σχολικές υποχρεώσεις

Η σχολική εξουθένωση και ιδίως η εξουθένωση από τη μελέτη, η απώλεια ενδιαφέροντος για το σχολείο και η εξουθένωση λόγω της πίεσης των γονέων, καθώς και η χαμηλή ποιότητα των σχέσεων με τους συμμαθητές, προέβλεψαν σημαντικά τη προβληματική χρήση του Διαδικτύου (Tomaszek & Muchacka-Cymerman, 2020). Στην έρευνα των Tomaszek και Muchacka-Cymerman (2019), επιβεβαιώθηκε ότι το υψηλότερο επίπεδο σχολικής εξουθένωσης αποτελεί προγνωστικό παράγοντα του εθισμού στο διαδίκτυο και για τα δύο φύλα. Πιο συγκεκριμένα, η σύνδεση φαίνεται ισχυρότερη στην ομάδα των ανδρών.

5. Μεθοδολογία έρευνας

Ακολουθήθηκε ποσοτική μεθοδολογία, με αξιοποίηση της μεθόδου της τυχαίας δειγματοληψίας. Στόχος της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ διαδικτυακής εξάρτησης, συναισθηματικής νοημοσύνης και ικανοτήτων διαχείρισης

του άγχους, η παραγωγή εκτενέστερων αποτελεσμάτων καθώς και η επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού εγκυρότητας και αξιοπιστίας της έρευνας (Παναγιωτακόπουλος & Σαρής, 2017).

Αρχικά, οι ερωτήσεις 3 – 22 έγιναν με βάση το ερωτηματολόγιο του Internet Addiction Test (IAT) του Young (1998). Η συνολική βαθμολογία IAT είναι το άθροισμα των βαθμολογιών που έδωσε ο εξεταζόμενος για τις απαντήσεις των 20 αντικειμένων (3 έως 22). Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε 6βαθμη κλίμακα που κυμαίνεται από 0 έως 5. Η μέγιστη βαθμολογία είναι 100 βαθμοί. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο υψηλότερη είναι η σοβαρότητα του προβλήματός χρήσης του Διαδικτύου. Προκειμένου να απαντηθεί το πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης προβληματικής χρήσης του διαδικτύου, έγιναν οι ανάλογες προσαρμογές στο IAT, το οποίο χωρίστηκε σε υποενοότητες βάσει των αναφερόμενων κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο στοχεύει να καταδείξει την συνάφεια της εμφάνισης αλόγιστης χρήσης του Διαδικτύου στους εφήβους με τους ατομικούς παράγοντες (3-7), με τους οικογενειακούς παράγοντες (8-12), με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (13-17), και τέλος (18-22), με τους σχολικούς και πολιτισμικούς.

Στη συνέχεια, με στόχο την απάντηση του δεύτερου και τρίτου ερευνητικού ερωτήματος, καθώς η έλλειψη της συναισθηματικής νοημοσύνης, με βάσει τις έρευνες Amendola et al, 2018; Karaer & Akdemir, 2019; Arrivillaga et al, 2020, εκλαμβάνεται ως προδιαθετικός παράγοντας εμφάνισης προβληματικής χρήσης διαδικτύου, προκύπτουν οι ερωτήσεις 23 – 38. Αυτές αφορούν σε μια σύντομη μέτρηση της συναισθηματικής νοημοσύνης με 16 στοιχεία, με στόχο να ελεγχθεί η δεξιότητα της συναισθηματικής ή μη διαχείρισης των εφήβων σε συνδυασμό με την ΔΔ. Τα στοιχεία της Κλίμακας Συναισθηματικής Νοημοσύνης των Wong και Law (WLEIS), βασίζονται στο μοντέλο ικανότητας της συναισθηματικής νοημοσύνης (2002, όπως αναφέρεται στο Law et al., 2004).

Για να ολοκληρωθούν οι απαντήσεις για το δεύτερο και τρίτο ερευνητικό ερώτημα παρουσιάζονται οι εναπομείνουσες δηλώσεις από 39 έως 68, οι οποίες προέρχονται από το Τεστ IQ και Προσωπικότητας του Carter (2007, σελ. 10-18), και συγκεκριμένα τις ερωτήσεις σχετικά με την διαχείριση του στρες υπό συνθήκες πίεσης. Στόχος είναι να διερευνηθεί πώς η δυσκολία διαχείρισης του άγχους οδηγεί σε λαθεμένους μηχανισμούς αντιμετώπισης, σε συνάφεια με την υπερβολική χρήση του Διαδικτύου. Η αξιολόγηση προκύπτει δίνοντας 2 βαθμούς για κάθε απάντηση "Γ", 1 βαθμό για κάθε απάντηση "Α" και 0 βαθμούς για κάθε "Β". Η βαθμολογία μεταξύ της κλίμακας 45-60 βαθμούς, δείχνει ότι η πίεση αντιμετωπίζεται εξαιρετικά καλά. Συμπληρώνοντας 31 - 44 βαθμούς, προκύπτει το συμπέρασμα ότι ενώ ανά καιρούς βρίσκονται υπό πίεση και αγχωμένοι, αυτό τείνει να είναι η εξαίρεση και είναι συνήθως βραχυπρόθεσμο. Τέλος, αν συμπληρωθούν λιγότεροι από 30 πόντοι, αυτό δείχνει ότι οι έφηβοι επηρεάζονται από την πίεση με αρνητικό τρόπο.

5.1. Χαρακτηριστικά Συμμετεχόντων (Δείγμα)

Στην ποσοτική μελέτη, έλαβαν μέρος 103 άτομα, εκ των οποίων 41 (39.8%) ήταν αγόρια και 62 (60.2%) ήταν κορίτσια. Οι ηλικίες των συμμετεχόντων διαχωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, με βάση την περίοδο εφηβείας (πρώιμη, μέση και ύστερη) (Feldman, 2011). Ειδικότερα, 14 συμμετέχοντες (13.6%) ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 12-14, 30 συμμετέχοντες (29.1%) είχαν ηλικία 14-16 και 59 συμμετέχοντες (57.3%) ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 16-18.

Όσον αφορά το επίπεδο εξάρτησης των συμμετεχόντων από το διαδίκτυο, έχει βρεθεί ότι, οι περισσότεροι συμμετέχοντες κινούνται σε ήπιο (42.7%) και φυσιολογικό επίπεδο (33%). Όσον αφορά το επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, διαπιστώθηκε ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων υπάγεται στο μέσο επίπεδο (85.4%). Τέλος, όσον αφορά τη δυσκολία διαχείρισης του στρες, βρέθηκε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες, έχουν έντονη δυσκολία να διαχειριστούν το στρες τους (65%). Αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι κανένας συμμετέχων δεν διαχειρίζεται εξαιρετικά το στρες του.

5.2. Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων

Το δείγμα και τα αποτελέσματα της ποσοτικής μεθόδου προέκυψαν από αυτοαναφερόμενα ανώνυμα ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από το ίδιο τους εφήβους. Η κατασκευή και διανομή του ερωτηματολογίου έγινε σε ψηφιακή μορφή μέσω εφαρμογής «google forms». Στη συνέχεια, ακολουθήθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας χιονοστιβάδας, καθώς το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε μέσω διαδικτυακού συνδέσμου σε ελεύθερους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, σε φροντιστήρια ελληνικών και αγγλικών καθώς και σε συγγενείς των νέων. Στις περιπτώσεις που στάλθηκε κατ' ιδίαν, οι ερωτώμενοι δέχτηκαν προτροπή να το προωθήσουν και σε φίλους τους ηλικίας 12 - 18 ετών, που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. Η διαδικασία συλλογής δεδομένων μέσω του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε σε διάστημα ενός (1) μήνα (Μάρτιος 2024 – Απρίλιος 2024). Στην παρούσα έρευνα οι τιμές του Cronbach's alpha στα τρία (3) ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν βρέθηκαν να είναι ίσες του 0,90 για το "IAT", 0,94 το "WEILS" και τέλος 0,74 το "IQ and Personality Test".

6. Αποτελέσματα Ποσοτικής Μελέτης

6.1. Περιγραφική Στατιστική Κλίμακων και Υποκλίμακων

Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις περιγραφικής στατιστικής για τις υπό μελέτη μεταβλητές, με σκοπό την εύρεση των χαμηλότερων και υψηλότερων βαθμολογιών (εύρος τιμών- minimum and maximum), μέσω των μέσων όρων (M.O.), μέσω των τιμών (M.T.) και τυπικών αποκλίσεων (T.A.). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, βρέθηκε ότι για την κλίμακα αξιολόγησης της εξάρτησης από το Διαδίκτυο (IAT), ο μέσος όρος ήταν 38.56 και η τυπική απόκλιση 16.09. Όσον αφορά τις υποκλίμακες της κλίμακας IAT, βρέθηκε ότι η υποκλίμακα ατομικοί παράγοντες, είχε μέσο όρο 10.70 και τυπική απόκλιση 4.39, η υποκλίμακα οικογενειακοί παράγοντες είχε μέσο όρο 10.54 και τυπική απόκλιση 5.16, η υποκλίμακα κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες είχε μέσο όρο 8.39 και τυπική απόκλιση 5.01 και η υποκλίμακα σχολικοί και πολιτισμικοί παράγοντες είχε μέσο όρο 8.93 και τυπική απόκλιση 5.23. Από τους μέσους όρους, γίνεται αντιληπτό ότι η εξάρτηση στο διαδίκτυο επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ατομικούς και οικογενειακούς παράγοντες (πίνακας 1).

Ο μέσος όρος της κλίμακας συναισθηματικής νοημοσύνης (WLEIS), ήταν 4.71 ενώ η τυπική απόκλιση έλαβε την τιμή 1.21. Όσον αφορά τις υποκλίμακες της WLEIS, βρέθηκε ότι ο μέσος όρος της υποκλίμακας αντίληψη συναισθημάτων εαυτού ήταν 4.73 ενώ η τυπική απόκλιση ήταν 1.34, ο μέσος όρος της υποκλίμακας αντίληψη συναισθημάτων άλλων ήταν 4.31 και η τυπική απόκλιση της ήταν 1.45, ο μέσος όρος της υποκλίμακας χρήση του συναισθήματος ήταν 4.67 ενώ η τυπική απόκλιση ήταν

1.55 καθώς επίσης, ο μέσος όρος της τελευταίας υποκλίμακας, της ρύθμισης συναισθήματος ήταν 5.12 και τυπική απόκλιση 1.45 (πίνακας 1).

Επίσης, όσον αφορά την κλίμακα αξιολόγησης δυσκολίας διαχείρισης του στρες, διαφάνηκε ότι κατείχε μέσο όρο 27.64 και τυπική απόκλιση 7.31 (πίνακας 1).

Κλίμακες	<i>Minimu m</i>	<i>Maximu m</i>	<i>M.O.</i>	<i>T.A.</i>	<i>M.T.</i>
Internet Addiction Test (IAT)	4	83	38.56	16.09	38.00
Ατομικοί Παράγοντες	0	24	10.70	4.39	10.00
Οικογενειακοί Παράγοντες	0	21	10.54	5.16	11.00
Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες	0	25	8.39	5.01	8.00
Σχολικοί και Πολιτισμικοί Παράγοντες	0	24	8.93	5.23	9.00
Κλίμακα Συναισθηματικής Νοημοσύνης (WLEIS)	1.38	7	4.71	1.21	4.94
Αντίληψη συναισθημάτων εαυτού (ΑΣΕ)	1.25	7	4.73	1.34	4.75
Αντίληψη συναισθημάτων άλλων (ΑΣΑ)	1	7	4.31	1.45	4.25
Χρήση του συναισθήματος (ΧΣ)	1	7	4.67	1.55	5.00
Ρύθμιση συναισθήματος (ΡΣ)	1	7	5.12	1.45	5.50
Κλίμακα Αξιολόγησης Δυσκολίας Διαχείρισης Στρες	0	42	27.64	7.31	28.00

Σημείωση: N=103, M.O.=Μέσος όρος, T.A.=Τυπική Απόκλιση, M.T.= Μέση Τιμή

Πίνακας 1: Περιγραφικά Δεδομένα Κλιμάκων και Υποκλιμάκων

6.2. Συσχετίσεις Υπό-Μελέτη Μεταβλητών

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση συσχέτισης Spearman's rho, με σκοπό τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. Σύμφωνα με τα ευρήματα των αναλύσεων, διαπιστώθηκε ότι, η εξάρτηση από το Διαδίκτυο συσχετίζεται αρνητικά και

στατιστικά σημαντικά με την συναισθηματική νοημοσύνη [$r(103) = -.270, p = .006$]. Παράλληλα, διαφάνηκε ότι συσχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με όλες τις υπό-κατηγορίες της συναισθηματικής νοημοσύνης [ΑΣΕ: $r(103) = -.288, p = .003$, ΑΣΑ: $r(103) = -.243, p = .013$, ΧΣ: $r(103) = -.194, p = .049$], εκτός της ρύθμισης των συναισθημάτων, με την οποία δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση [$r(103) = -.124, p = .212$]. Επίσης, βρέθηκε αρνητική στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το βαθμό δυσκολίας διαχείρισης του στρες [$r(103) = -.424, p < .001$].

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα των αναλύσεων συσχέτισης, βρέθηκε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη συσχετίζεται αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με την εξάρτηση από το διαδίκτυο [$r(103) = -.270, p = .006$], τους οικογενειακούς παράγοντες [$r(103) = -.273, p = .005$] καθώς επίσης και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες [$r(103) = -.213, p = .031$]. Επίσης, βρέθηκε θετική συσχέτιση με την δυσκολία διαχείρισης του στρες [$r(103) = .256, p = .009$]. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη στατιστικά σημαντική συσχέτιση.

Όσον αφορά τις υπό-κατηγορίες της συναισθηματικής νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα την αντίληψη συναισθημάτων εαυτού, διαπιστώθηκαν αρνητικές και στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις, με τις μεταβλητές εξάρτηση από το διαδίκτυο [$r(103) = -.288, p = .003$], ατομικοί παράγοντες [$r(103) = -.223, p = .024$], και οικογενειακοί παράγοντες [$r(103) = -.312, p < .001$]. Δεν βρέθηκαν άλλες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις.

Η μεταβλητή αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων, συσχετίστηκε αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με την εξάρτηση από το διαδίκτυο [$r(103) = -.243, p = .013$], και θετικά με τη μεταβλητή τη δυσκολία διαχείρισης του στρες [$r(103) = .349, p < .001$]. Η μεταβλητή χρήση του συναισθήματος, συσχετίστηκε αρνητικά και στατιστικά σημαντικά με την εξάρτηση από το διαδίκτυο [$r(103) = -.194, p = .049$] και θετικά με την δυσκολία διαχείρισης του στρες την [$r(103) = .262, p = .008$].

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη μεταβλητή δυσκολία διαχείρισης του στρες, βρέθηκαν τόσο αρνητικές όσο και θετικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Πιο αναλυτικά, διαφάνηκαν αρνητικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τις μεταβλητές εξάρτηση από το διαδίκτυο [$r(103) = -.424, p < .001$], και όλους τους επιμέρους παράγοντες, [$p < .001$]. Θετικές στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις αναδείχθηκαν με τις μεταβλητές συναισθηματική νοημοσύνη [$r(103) = .256, p = .009$], αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων [$r(103) = .349, p < .001$] και χρήση συναισθήματος [$r(103) = .262, p = .008$]. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με τις μεταβλητές αντίληψη συναισθημάτων εαυτού [$r(103) = .174, p = .079$] και τη ρύθμιση συναισθήματος [$r(103) = -.125, p = .208$].

6.3. Διαφορές στις Υπό-Μελέτη Μεταβλητές Λόγω Χαρακτηριστικών Συμμετεχόντων

Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις Mann-Whitney U για τη διερεύνηση πιθανών διαφορών που ίσως να προκύπτουν, μεταξύ μεταβλητών δύο επιπέδων (φύλο: αγόρι και κορίτσι) και αναλύσεις Kruskal-Wallis, για διερεύνηση διαφορών ανάμεσα σε μεταβλητές με περισσότερα από δύο επίπεδα (επίπεδο εξάρτησης: Φυσιολογικό, Ήπιο, Μέτριο, Σοβαρό, επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης: Χαμηλό, Μέσο, Υψηλό, επίπεδο δυσκολίας διαχείρισης στρες: Εξαιρετική διαχείριση στρες, βραχυπρόθεσμη δυσκολία διαχείρισης στρες, έντονη δυσκολία διαχείρισης στρες).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανάλυσης Mann-Whitney, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές λόγω φύλου, στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες [$U(41,62)= 913.50, p=.016$] και στη ρύθμιση συναισθήματος [$U(41,62)= 807.00, p=.002$]. Από τις μέσες τιμές (Μ.Τ.), διαπιστώθηκε ότι στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, τα αγόρια είχαν υψηλότερες μέσες τιμές (Μ.Τ.=60.72) από ό,τι τα κορίτσια (Μ.Τ.=46.23). Αυτό, υποδηλώνει ότι τα αγόρια επηρεαζόμενα από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες είναι πιο επιρρεπή στην εξάρτηση από το Διαδίκτυο από τα κορίτσια. Όσον αφορά τη ρύθμιση συναισθήματος, διαπιστώθηκε ότι τα κορίτσια έχουν υψηλότερη μέση τιμή (Μ.Τ.=59.48) από ό,τι τα αγόρια (Μ.Τ.= 40.68).

Επίσης, διενεργήθηκε ανάλυση Mann-Whitney με σκοπό τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών λόγω επιπέδου δυσκολίας διαχείρισης του στρες στις υπό-μελέτη μεταβλητές. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές λόγω επιπέδου δυσκολίας διαχείρισης του στρες, στην εξάρτηση από το διαδίκτυο [$U(36,67)= 635.00, p<.001$], σε όλους τους παράγοντες [(ΑΠ)= 687.00, $p<.001$, (ΟΠ)= 739.00, $p=001$, (ΚΠΠ)= 725.50, $p=.003$, (ΣΠΠ)= 725.50, $p<.001$] και στην αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων [$U(36,67)= 909.50, p=.040$] (πίνακας 2).

Μεταβλητές	<i>U</i>	<i>P</i>
Αξιολόγηση εξάρτησης από το διαδίκτυο (ΙΑΤ)	635.00*	.000
Ατομικοί παράγοντες (ΑΠ)	687.00*	.000
Οικογενειακοί παράγοντες (ΟΠ)	739.00*	.001
Κοινωνικοί και Περιβαλλοντικοί παράγοντες (ΚΠΠ)	778.00*	.003
Σχολικοί και Πολιτισμικοί παράγοντες (ΣΠΠ)	725.50*	.000
Συναισθηματική Νοημοσύνη (WLEIS)	1014.00	.184
Αντίληψη συναισθημάτων εαυτού (ΑΣΕ)	1058.50	.306
Αντίληψη συναισθημάτων άλλων (ΑΣΑ)	909.50	.040
Χρήση συναισθήματος (ΧΣ)	987.50	.130
Ρύθμιση συναισθήματος (ΡΣ)	979.00	.115

Σημείωση: $N=103$

* Στατιστικά Σημαντικό Αποτέλεσμα

Πίνακας 2: Ανάλυση Mann-Whitney *U* για τα Επίπεδα Δυσκολίας Διαχείρισης του Στρες και τις Υπό Μελέτη Μεταβλητές

Από τις μέσες τιμές, όσον αφορά την εξάρτηση στο διαδίκτυο, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με έντονη δυσκολία διαχείρισης του στρες, έχουν υψηλότερη μέση τιμή

(M.T.=60.52) από τα άτομα που εμφανίζουν βραχυπρόθεσμη δυσκολία διαχείρισης στρες (M.T.=36.14). Ομοίως, τα άτομα με έντονη δυσκολία διαχείρισης του στρες, εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές σε όλους τους επιμέρους παράγοντες εξάρτησης.

Όσον αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη και συγκεκριμένα την αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων, από τις μέσες τιμές διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με έντονη δυσκολία διαχείρισης του στρες, εμφανίζουν χαμηλότερες μέσες τιμές στην αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων (Βραχυπρόθεσμη δυσκολία διαχείρισης στρες M.T.=60.24, Έντονη δυσκολία διαχείρισης στρες M.T.=47.57).

Αναλύσεις Kruskal-Wallis πραγματοποιήθηκαν και για την διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών λόγω επιπέδου εξάρτησης, στις μεταβλητές της συναισθηματικής νοημοσύνης και της δυσκολίας διαχείρισης του στρες. Αναδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές λόγω επιπέδου εξάρτησης στο διαδίκτυο στις μεταβλητές συναισθηματική νοημοσύνη [$H(3)=10.125$, $p=.018$], αντίληψη συναισθημάτων εαυτού [$H(3)=11.429$, $p=.010$], δυσκολία διαχείρισης στρες [$H(3)=11.867$, $p=.008$], εξάρτηση από το διαδίκτυο [$H(3)=89.165$, $p<.001$], και όλους τους επιμέρους παράγοντες [$p<.001$].

Από τις μέσες τιμές, όσον αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης στο διαδίκτυο έχουν την χαμηλότερη μέση τιμή (M.T.=11.50) σε σύγκριση με τα άτομα που κατατάσσονται στα άλλα τρία επίπεδα (Φυσιολογικό επίπεδο M.T.=60.79, Ήπιο επίπεδο M.T.=53.70, Μέτριο επίπεδο M.T.=38.10). Όσον αφορά την αντίληψη αισθημάτων εαυτού, από τις μέσες τιμές προκύπτει και πάλι το ίδιο συμπέρασμα. Δηλαδή, ότι τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης στο διαδίκτυο έχουν τις χαμηλότερες μέσες τιμές αντίληψης αισθημάτων εαυτού (M.T.=24.00) σε σύγκριση με τα άλλα επίπεδα (Φυσιολογικό επίπεδο M.T.=62.03, Ήπιο επίπεδο M.T.=53.41, Μέτριο επίπεδο M.T.=36.38). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις διαφορές που προέκυψαν στην δυσκολία διαχείρισης στρες, από τις μέσες τιμές, γίνεται και πάλι αντιληπτό, ότι τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης έχουν και τις χαμηλότερες βαθμολογίες μέσης τιμής (M.T.=19.00), σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες (Φυσιολογικό επίπεδο M.T.=62.16, Ήπιο επίπεδο M.T.=53.43, Μέτριο επίπεδο M.T.=36.35).

Ακόμη, όσον αφορά την εξάρτηση από το διαδίκτυο, τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης είχαν υψηλότερη μέση τιμή (M.T.=103.00) σε σύγκριση με τα άλλα επίπεδα (Φυσιολογικό επίπεδο M.T.=17.50, Ήπιο επίπεδο M.T.=56.50, Μέτριο επίπεδο M.T.=90.50).

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση Kruskal-Wallis με σκοπό τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών λόγω επιπέδου συναισθηματικής νοημοσύνης στις μεταβλητές της εξάρτησης από το διαδίκτυο και τη δυσκολία διαχείρισης του στρες. Ειδικότερα, τα άτομα με υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, είχαν υψηλότερη μέση τιμή στην αντίληψη των συναισθημάτων του εαυτού (M.T.=101.00) από τα άλλα επίπεδα (Χαμηλό επίπεδο M.T.=12.39, Μέσο επίπεδο M.T.=57.74). Ομοίως, υψηλότερη μέση τιμή εμφάνισαν και στην αντίληψη συναισθημάτων των άλλων (M.T.=102.5) σε αντίθεση με τα άλλα επίπεδα (Χαμηλό επίπεδο M.T.=12.07, Μέσο επίπεδο M.T.=57.78). Παράλληλα, διαφορές προέκυψαν και στη χρήση των συναισθημάτων, με τα άτομα με υψηλότερη συναισθηματική νοημοσύνη να έχουν υψηλότερες τιμές (M.T.=101.00) σε σύγκριση με τα άλλα επίπεδα (Χαμηλό επίπεδο M.T.=13.00, Μέσο επίπεδο M.T.=57.65). Τέλος, τα άτομα με υψηλό επίπεδο

συναισθηματικής νοημοσύνης είχαν υψηλότερη μέση τιμή στη ρύθμιση συναισθήματος (M.T.=99.50) σε αντίθεση με τα άλλα επίπεδα (Χαμηλό επίπεδο M.T.=17.21, Μέσο επίπεδο M.T.=56.99).

Συζήτηση – Συμπεράσματα

Από την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων προέκυψαν δεδομένα, από τα οποία κάποια συμφωνούν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, ενώ κάποια άλλα διαφοροποιούνται. Προστέθηκαν επίσης νέα δεδομένα και νέες συνδέσεις που αφορούν στη συσχέτιση των τριών μελετώμενων μεταβλητών ανάλογα με το επίπεδο εκδήλωσής τους (σοβαρό επίπεδο διαδικτυακής εξάρτησης => χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη => μακροχρόνια δυσκολία διαχείρισης του στρες).

Αρχικά, από τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης επιβεβαιώνεται ότι η εξάρτηση στο διαδίκτυο σχετίζεται σε υψηλό βαθμό από τους ατομικούς και τους οικογενειακούς παράγοντες και σε μικρότερο αλλά εξίσου σημαντικό ποσοστό από τους πολιτισμικούς και τους κοινωνικούς. Επομένως, επιβεβαιώνεται ότι η χρήση του διαδικτύου αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και χρειάζεται να προσεγγίζεται ολιστικά.

Στη συνέχεια, προχωρώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διαπιστώθηκε πως η συναισθηματική νοημοσύνη έχει αρνητική συσχέτιση με την εξάρτηση από το διαδίκτυο, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Arrivillaga και συνεργατών (2020) και θετική συσχέτιση με την δυσκολία διαχείρισης του στρες. Επίσης, η αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων και η χρήση του συναισθήματος, συσχετίζεται θετικά με την δυσκολία διαχείρισης του στρες αλλά αρνητικά με την εξάρτηση από τα διαδικτυακά μέσα, σε αντίθεση με τα ευρήματα των Karaer & Akdemir (2019) και των Amendola και συνεργατών (2018). Τέλος, η δυσκολία διαχείρισης του στρες συσχετίζεται με την συναισθηματική νοημοσύνη, την αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων και τη χρήση συναισθήματος, αλλά όχι με την εξάρτηση από το διαδίκτυο και με κανέναν από τους προαναφερθέντες παράγοντες.

Όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκαν διαφορές λόγω φύλου στους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και στη ρύθμιση του συναισθήματος. Τα αγόρια φαίνονται πιο επιρρεπή στην εξάρτησή τους από το Διαδίκτυο απ' ό,τι τα κορίτσια. Από την άλλη, τα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερες δεξιότητες ρύθμισης του συναισθήματος από τα αγόρια (Milani et al., 2017; Reiner et al., 2017; Servidio et al., 2018).

Βρέθηκαν επίσης, διαφορές λόγω επιπέδου δυσκολίας διαχείρισης του στρες, ως προς την εξάρτηση από το διαδίκτυο, στους ατομικούς, τους οικογενειακούς, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, στους σχολικούς και πολιτισμικούς παράγοντες και στην αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με έντονη δυσκολία διαχείρισης του στρες, εμφανίζουν υψηλότερες μέσες τιμές σε όλους τους παράγοντες εξάρτησης από το Διαδίκτυο. Αξιοσημείωτο είναι, ότι τα άτομα με έντονη δυσκολία διαχείρισης του στρες, έχουν χαμηλότερη αντίληψη των συναισθημάτων των άλλων.

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκαν διαφορές λόγω επιπέδου εξάρτησης από το Διαδίκτυο στις μεταβλητές συναισθηματική νοημοσύνη, αντίληψη συναισθημάτων εαυτού, δυσκολία διαχείρισης στρες, εξάρτηση από το διαδίκτυο και όλους τους παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης έχουν υψηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τα άλλα επίπεδα. Ομοίως και όλοι οι παράγοντες.

Όσον αφορά τη συναισθηματική νοημοσύνη, διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης από το Διαδίκτυο έχουν την χαμηλότερη μέση τιμή σε σύγκριση με τα άτομα που κατατάσσονται στα άλλα τρία επίπεδα. Επίσης, τα άτομα με σοβαρό επίπεδο εξάρτησης από το Διαδίκτυο, έχουν μειωμένη αντίληψη αισθημάτων εαυτού. Από την άλλη, τα άτομα με υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης, είχαν καλύτερη αντίληψη των συναισθημάτων του εαυτού από το μέσο και το χαμηλό επίπεδο. Ομοίως, υψηλότερη μέση τιμή εμφάνισαν και στην αντίληψη συναισθημάτων των άλλων, στη χρήση των συναισθημάτων και στην ρύθμιση του συναισθήματος, όπως προκύπτει και από τους Arrivillaga και συνεργάτες (2020).

Επομένως, η υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη και ιδιαίτερα η αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων συντελεί στην υιοθέτηση υγιών στρατηγικών αντιμετώπισης. Επιπλέον, αποτελεί ισχυρό προστατευτικό παράγοντα κατά της προβληματικής διαδικτυακής συμπεριφοράς. Σημαντικό παράγοντα αντιμετώπισης του άγχους αποτελεί και το αναπτυξιακό στάδιο των νέων που σχετίζεται με αδυναμία στον έλεγχο των παρορμήσεων. Λόγω αυτού, σπεύδουν να μετατρέψουν το δυσάρεστο συναίσθημα σε θετικό με διάφορους αντισταθμιστικούς παράγοντες, όπως το διαδίκτυο.

Επιπρόσθετα, οι νέοι με ελλειπείς κοινωνικές δεξιότητες, με μη συμμετοχικότητα σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την σχολική και κοινωνική τους ζωή (Tomaszek και Muchacka-Cymerman, 2019; 2020), καθώς και άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση (Servidio et al., 2018) χρησιμοποιούν το διαδίκτυο υπέρμετρα. Επομένως, είναι γεγονός ότι η παρατεταμένη χρήση του διαδικτύου καλείται να καλύψει το κενό της ανυπαρξίας της συναισθηματικής δεξιότητας σε κάθε πραγματική συνδιαλλαγή, προσφέροντας την επιλογή των απρόσωπων και επιφανειακών σχέσεων και επικοινωνιών.

Συνοψίζοντας, παρόλο που το δείγμα ήταν περιορισμένο, προκύπτει ότι για την αντιμετώπιση αλλά και κυρίως την πρόληψη ενός φαινομένου - μάστιγας, όπως είναι αυτό της διαταραχής του διαδικτύου, χρειάζεται να αναπτυχθούν ολιστικά προγράμματα, κοινοτικά αλλά και σχολικά, που θα αναφέρονται στα παιδιά, τους γονείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς της εκάστοτε τάξης.

Βιβλιογραφία

American Psychiatric Association, (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. 5th edition. Washington: American Psychiatric Publishing, 795 – 798.

Amendola, S., Spensieri, V., Guidetti, V., & Cerutti, R. (2019). The relationship between difficulties in emotion regulation and dysfunctional technology use among adolescents. *Journal of Psychopathology*, 25(1), 10-17.

Armakolas, S., Lora, C., & Waligóra, A. (2024). Increased mobile phone use in high school students as a social problem under the dimension of addiction. *Advances in Mobile Learning Educational Research*, 4(1), 911-919. <https://doi.org/10.25082/AMLER.2024.01.002>

- Arrivillaga, C., Rey, L., & Extremera, N. (2020). *Adolescents' problematic internet and smartphone use is related to suicide ideation: Does emotional intelligence make a difference? Computers in Human Behavior, 106375*. doi:10.1016/j.chb.2020.106375
- Baldry, A. C., Sorrentino, A., and Farrington, D. P. (2019). Cyberbullying and cybervictimization versus parental supervision, monitoring and control of adolescents' online activities. *Child You. Serv. Rev.* 96, 302–307.
- Boniell-Nissim, M., & Sasson, H. (2018). Bullying victimization and poor relationships with parents as risk factors of problematic internet use in adolescence. *Computers in Human Behavior, 88*, 176-183.
- Camerini, A. L., Schulz, P. J., & Jeannet, A. M. (2018). The social inequalities of Internet access, its use, and the impact on children's academic performance: Evidence from a longitudinal study in Switzerland. *New Media & Society, 20*(7), 2489-2508.
- Carter, P. J. (2007). *IQ and Personality Tests*. Kogan Page Publishers.
- Cerruti, R., Spensieri, V., Presaghi, F., Valastro, C., Fontana, A., & Guidetti, V. (2017). An exploratory study on Internet addiction, somatic symptoms and emotional and behavioral functioning in school-aged adolescents. *Clinical Neuropsychiatry, 6*(6).
- Chang, F. C., Chiu, C. H., Miao, N. F., Chen, P. H., Lee, C. M., Chiang, J. T., & Pan, Y. C. (2015). The relationship between parental mediation and Internet addiction among adolescents, and the association with cyberbullying and depression. *Comprehensive psychiatry, 57*, 21-28.
- Feijóo, S., Foody, M., O'Higgins Norman, J., Pichel, R., & Rial, A. (2021). Cyberbullies, the cyberbullied, and problematic internet use: Some reasonable similarities. *Psicothema, 33*(2), 198-205.
- Feldman, S, R. (2011). *Εξελικτική Ψυχολογία Δια Βίου Ανάπτυξη*. Gutenberg.
- Hayixibayi, A., Strodl, E., Chen, W. Q., & Kelly, A. B. (2021). School-based relationships and problematic internet use amongst Chinese students. *PLoS One, 16*(3), e0248600.
- Karaer, Y., & Akdemir, D. (2019). Parenting styles, perceived social support and emotion regulation in adolescents with internet addiction. *Comprehensive psychiatry, 92*, 22-27.
- Law, K. S., Wong, C. S., & Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. *Journal of Applied Psychology, 89*(3), 483-496.
- Milani, L., La Torre, G., Fiore, M., Grumi, S., Gentile, D. A., Ferrante, M., & Di Blasio, P. (2017). Internet gaming addiction in adolescence: Risk factors and maladjustment correlates. *International Journal of Mental Health and Addiction, 16*, 888-904.
- Nielsen, P., Favez, N., & Rigter, H. (2020). Parental and family factors associated with problematic gaming and problematic internet use in adolescents: A systematic literature review. *Current Addiction Reports, 7*, 365-386.

Παναγιωτακόπουλος, Χ., & Σαρρής, Μ. (2017). *Η εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας με τη χρήση των ΤΠΕ: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση*. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.

Παπανίκου, Γ., Αρμακόλας, Σ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., Δρίτσας, Ι. (2023). Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξάρτηση. Η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην κοινωνική ζωή των νέων μετεφηβικής ηλικίας. *Πρακτικά από το 12ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – ICODL 2023*, 12(6), 59-79 <https://doi.org/10.12681/icodl.5630>

Reiner, I., Tibubos, A. N., Hardt, J., Müller, K., Wölfling, K., & Beutel, M. E. (2017). Peer attachment, specific patterns of internet use and problematic internet use in male and female adolescents. *European child & adolescent psychiatry*, 26, 1257-1268.

Schneider, L. A., King, D. L., & Delfabbro, P. H. (2017). Family factors in adolescent problematic Internet gaming: A systematic review. *Journal of behavioral addictions*, 6(3), 321-333.

Sebre, S. B., Miltuze, A., & Limonovs, M. (2020). Integrating adolescent problematic internet use risk factors: Hyperactivity, inconsistent parenting, and maladaptive cognitions. *Journal of Child and Family Studies*, 29, 2000-2009.

Servidio, R., Gentile, A., & Boca, S. (2018). The mediational role of coping strategies in the relationship between self-esteem and risk of internet addiction. *Europe's journal of psychology*, 14(1), 176–187.

Tomaszek, K., & Muchacka-Cymerman, A. (2019). Sex differences in the relationship between student school burnout and problematic internet use among adolescents. *International journal of environmental research and public health*, 16(21), 4107.

Tomaszek, K., & Muchacka-Cymerman, A. (2020). Examining the relationship between student school burnout and problematic internet use. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 20(2), 16-31.

Tsalamida, M., Zotos, C., Armakolas, S. (2024). Internet addiction in relation to depression among students. *Innovations and Technologies in Education*, 02(2024) 34-42 ISSN: 2571-2519.

Young, K. S. (1998). Internet addiction test. Center for Internet Addiction Recovery. Όπως δημοσιεύτηκε στο <https://www.iitk.ac.in/counsel/resources/IATManual.pdf>